

Pratiques et enjeux de l'agroforesterie dans la zone de contact forêt-savane : le cas d'Obala dans la Région du Centre au Cameroun

Manfo D.A.¹

(1) Département de Géographie, Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines, Université de Yaoundé I, Cameroun /
e-mail : manfodonald@yahoo.fr

DOI : <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1437671>

Résumé

Les systèmes d'association arbres-cultures constituent une technique culturale très répandue en Afrique tropicale. Dans le plateau Sud-camerounais notamment dans la région autour de la ville d'Obala, ces systèmes dominent les pratiques agricoles. Le présent travail a pour objectif d'identifier et de caractériser les systèmes agroforestiers dans la région d'Obala et ses environs. Les données d'enquêtes de terrain ont été recueillies auprès de 70 planteurs/chefs de ménages dans neuf villages autour de la ville d'Obala. L'analyse de ces données montre que la pratique est multiforme et les arbres sélectionnés et/ou cultivés par les paysans revêtent divers enjeux socioéconomiques et écologiques. A l'échelle régionale, la pratique s'illustre par une diversité de techniques dont les principales sont les parcs arborés, les jardins de case et les jachères améliorées. Dans ces

systèmes, le reboisement se fait par semis direct ou indirect à partir de la pépinière. Chaque technique agroforestière en fonction des arbres cultivés et préservés, présente une importance socioéconomique et écologique particulière.

Au plan socioéconomique, les espèces ligneuses conservées ou plantées sont utilisées comme des marqueurs culturels, des produits de la pharmacopée et pour la production fruitière. Bien plus, elles sont exploitées comme bois d'œuvre ou de chauffe. La commercialisation des différents produits issus des ligneux agroforestiers contribue à l'amélioration des revenus dans les ménages.

Au plan écologique, de nombreux ligneux génèrent l'humidité dont ont besoin certaines cultures du système notamment le cacaoyer. Ils jouent un rôle antiérosif et disposent pour certains des propriétés fertilisantes dans la plantation.

Mots clés : Système agroforestier, Espèces ligneuses, Reboisement, Importance socioéconomique, Obala

Abstract

Tree-crop framing systems association are a widespread cultural technique in tropical Africa. In the South-Cameroon plateau, particularly in the area around the town of Obala, these systems dominate agricultural practices. The present work aims to identify and characterize agroforestry systems in the Obala region and its surroundings. Field survey data were collected from 70 farmers / heads of households in nine villages around the town of Obala. The analysis of these data shows that the practice is multifaceted and the trees selected and / or cultivated by the farmers take on various socioeconomic and ecological issues. At the regional level, the practice is illustrated by a variety of techniques, the main ones are park land, home gardens and improved fallows. In these systems, reforestation is done by direct

or indirect seeding from the nursery. Each agroforestry technique is based on cultivated and preserved trees, and is of particular socioeconomic and ecological importance.

At the socioeconomic level, the woody species conserved or planted are used as cultural markers, pharmacopoeia products and for fruit production. Moreover, they are exploited as lumber or fuelwood. The marketing of the various products of the agroforestry woods contributes to the improvement of the incomes in the households.

Ecologically, many woody trees generate the moisture needed by some crops in the system, including cocoa. They play an anti-erosive role and provide some fertilizing properties in the plantation.

Keywords : Agroforestry system, Woody species, Reforestation, Socio-economic importance, Obala

1. Introduction

Dans son acceptation la plus large, l'agroforesterie correspond selon Dupraz et Liagre (2008), à "l'exploitation des terres avec une association d'arbres

et de cultures ou d'animaux ; il ne s'agit pas d'une simple juxtaposition d'arbres et de cultures, mais plutôt, d'un système dynamique original, évoluant au cours du temps". A Obala, l'agroforesterie

domine le paysage agricole et se caractérise par une diversité de systèmes culturels traditionnels. En effet, la culture généralisée du cacao et la pratique de l'agriculture itinérante sur brûlis structurent et diversifient le paysage régional. Cette diversité de systèmes traduit les opportunités offertes par la pratique ainsi que l'expression de la biodiversité dans les différentes parties du paysage. Selon Jagoret (2011), les agroforêts se caractérisent généralement par un peuplement dominant, principale source de revenu ou d'utilisation (hévée, caféier, cacaoyer, etc.), tout en étant constituées de nombreux autres composants (arbres, lianes, arbustes), tant en espèces qu'en fréquences, organisés en plusieurs strates. Les fondements de cet article reposent sur la classification et la caractérisation des différentes formes agroforestières à Obala afin d'en préciser leur importance socioéconomique et écologique. Il est donc question d'identifier les systèmes d'association arbres-cultures et de présenter leurs apports socioéconomiques ainsi que les services écologiques qu'ils rendent dans l'arrondissement d'Obala.

2. Matériel et Méthodes

2.1. Zone d'étude

L'arrondissement d'Obala est situé dans le Département de la Lékié dans la Région du Centre au Cameroun. Il s'étend entre $3^{\circ}57'0''$ et $4^{\circ}14'0''$ N et entre $11^{\circ}21'0''$ et $11^{\circ}38'0''$ E. Il s'agit d'une zone d'écotone forêt-savane c'est-à-dire de contact entre la savane soudanaise et la forêt dense semi-décidue dans laquelle les pratiques agroforestières offrent des possibilités socioéconomiques et écologiques déterminantes à l'échelle locale et régionale. Sur le plan administratif, Obala est un arrondissement qui s'étend sur 475 km² et est limité par les arrondissements de Sa'a et de Monatéle au Nord, de Yaoundé 1^{er} et d'Okola au Sud, d'Elig-Mfomo à l'Ouest, de Batchenga et de Soa à l'Est (figure 1).

De par sa situation géographique, Obala appartient au climat équatorial de transition (Suchel, 1988). Ce climat est caractérisé par des précipitations moyennes de 1476 mm/an et une température moyenne annuelle de 25,5°C. Les caractéristiques climatiques permettent de distinguer 4 saisons de durées variables à savoir une grande saison sèche (mi-novembre-mi-mars), une petite saison de pluies (mi-mars-fin juin), une petite saison sèche (juillet-mi-août), et une grande saison de pluies (mi-août - mi-novembre).

Le réseau hydrographique est dominé par la rivière Afamba, principal cours d'eau de la région qui déroule son cours dans une vallée encaissée. Avec ses nombreux affluents, il draine la zone d'abord dans le sens d'écoulement Sud-Est et Nord-Ouest, puis dans le sens Nord-Sud jusqu'à sa confluence avec la Sanaga.

Au plan orographique, Obala est situé au cœur du plateau Sud-camerounais et se singularise par sa position en contrebas du plateau de Yaoundé. Avec une altitude moyenne de 550 m, elle présente un relief donc l'altitude décroît dans le sens Sud-Nord. Le point le plus bas se trouve dans la vallée d'Afamba à 448 m. Dans l'ensemble, c'est une zone de faible altitude par rapport à la région de Yaoundé qui se situe à une altitude moyenne de 750 m. La morphologie générale présente un relief faiblement accidenté favorable à une mise en valeur peu contraignante pour

Figure 1: Localisation de la zone d'étude (Source : réalisée à partir de l'image Landsat de 1988)

l'aménagement des infrastructures et la pratique des activités agricoles (Bogne, 2010).

Les sols ferrallitiques dominent toute la région. Ils sont rouges ou ocres (brun) et sont pour la plupart du temps fortement désaturés, c'est-à-dire acides ($\text{pH} \leq 6$) et pauvres en bases échangeables (Martin, 1967; Vallérie, 1973). Ces sols couvrent la majeure partie du plateau, soit environ 90% de la superficie totale à l'exception des fonds de vallées qui sont recouverts par les sols hydromorphes profonds de plus de 3 m.

Au plan phytogéographique, Obala appartient à la zone de transition forêt-savane de la Région du Centre au Cameroun. Il s'agit d'une part, de la "forêt dense humide semi-décidue" encore appelée "forêt semi-caducifoliée guinéo-congolaise" par Letouzey (1985) ou "forêt semi-sempervirente" selon White (1986). Les savanes de la région qualifiées de formations périforestières guinéo-soudaniennes par Aubreville (1962) sont, soit des savanes herbeuses à *Imperata cylindrica* (L.) P.Beauv. (Poaceae), *Pennisetum purpureum* Schumach. (Gramineae) et *Aframomum latifolium* K.Schum. (Zingiberaceae), soit des savanes arbustives à *Terminalia glaucescens* Planch. ex Benth. (Combretaceae) et *Bridelia ferruginea* Benth. (Euphorbiaceae) selon Youta (1998). En outre, dans les bas-fonds marécageux notamment de l'Afamba et de la Foulou, se trouvent les forêts de galerie des zones inondables.

Sur le plan démographique, Obala représente le second regroupement humain après Yaoundé dans la région du Centre avec environ 78 929 habitants (BUCREP, 2005). L'importance de ce regroupement humain se traduit à la fois en terme d'effectif total et de la densité au km^2 avec en moyenne 100 à plus de 200 habitants au km^2 , il est un bastion de fortes densités de populations rurales par rapport au reste de la Région du Centre au Cameroun où, on compte en moyenne 5 à 20 habitants/ km^2 . Ces fortes densités pourraient justifier le degré de pression sur les ressources de l'environnement. Au regard de l'importance des densités, la pratique de l'agroforesterie semble ainsi être le moyen approprié pour une conservation relative et une protection de l'environnement à l'échelle locale et régionale.

2.2. Méthodologie

Pour mener à bien l'étude, une démarche méthodique a été adoptée. Elle est fondée sur la recherche documentaire pour les données secondaires et la

collecte des données primaires à travers les entretiens guidés et les enquêtes auprès des paysans à partir d'un questionnaire.

2.2.1. Observations directes

Au cours des enquêtes de terrain, les observations directes ont été faites en accompagnant les agriculteurs dans leurs champs et plantations. Ces parcours nous ont permis de visualiser, d'identifier la composition des systèmes, de les caractériser afin de différencier les pratiques agroforestières locales sur la base de la classification d'Ed Verheij (2003).

2.2.2. Techniques d'échantillonnage et de collecte des données

La définition de la population enquêtée s'est fondée sur une combinaison de techniques notamment les techniques d'échantillonnage aléatoire simple et par boule de neige suivant la variante étudiée. Dans la pratique, les premiers paysans de chaque village ont été choisis au hasard. Ils nous ont ensuite orienté vers ceux ayant des plantations, des parcelles cultivées ou jachères proches du village. Au total, 70 planteurs/chefs de ménages retenus dans neuf villages de la localité soit 13 à Minkama, 11 à Efok, 7 à Loua I, 2 à Mbelle I, 6 à Endinding, 4 à Nkol-feb, 14 à Nkometou II, 6 à Nkol-nguem I et 7 à Nkol-nguem II ont servi d'échantillon pour cette étude. Les échanges avec les paysans et le chef de poste forestier ont permis de relever les noms locaux et commerciaux des espèces ligneuses préservées dans les plantations ainsi que leur importance pour les populations.

2.2.3. Traitement et analyse des données

Pour le traitement statistique des données, nous avons utilisé le logiciel Microsoft Excel 2013. Il a permis de procéder à l'analyse, au croisement des données d'enquête pour la confection des graphiques matérialisant l'importance des arbres conservés ou plantés par les populations. Les noms scientifiques des espèces épargnées ou plantées par les paysans ont été ensuite identifiés à partir du lexique des essences forestières du Cameroun. Les logiciels Adobe Illustrator 10 et Argis 10.2 ont facilité la réalisation des cartes.

3. Résultats

3.1. Différentes techniques agroforestières observées à Obala

La pratique de l'agroforesterie à Obala est multiforme.

Chaque technique est fonction des espèces cultivées et de leur cycle végétatif. Dans la région, trois techniques agroforestières ont été identifiées selon la typologie d'Ed Verheij (2003). Il s'agit des "parcs arborés", des "jardins de case" et des "jachères améliorées".

3.1.1. Parcs arborés

Le parc arboré constitue une technique agroforestière très répandue dans le monde tropical. En effet, les populations locales ont développé les pratiques agricoles qui maintiennent de manière dispersée pour la plupart des cas les espèces arborées dans la parcelle exploitée. Dans ce contexte, la culture du cacao très répandue dans le plateau Sud camerounais est un cas d'école approprié. La mise en place de cacaoyère a comme particularité, la préservation de certaines espèces ligneuses par les planteurs pendant le défrichement de la forêt. L'association des arbres épargnés, plantés et des cultures fait de la pratique une technique agroforestière très riche en espèces ligneuses. Le parc arboré s'applique également aux parcelles sous cultures vivrières où on enregistre quelques arbres très dispersés.

3.1.2. Jardins de case

Aux alentours des cases familiales à Obala, les cultures maraîchères et vivrières ainsi que les arbres fruitiers sont cultivés et entretenus en permanence. Leur association à quelques ligneux épargnés forme autour de la maison une ceinture composite attrayante selon l'entretien. Elle correspond à ce que Dounias (1994) appelle "la cour et l'arrière cours agroforestière" chez le Mvae du Sud-Cameroun. Dans la zone d'étude, les jardins de case sont constitués de trois composantes à savoir les cultures maraîchères (légumineuses) et vivrières (tubercules, banane), les espèces fruitières telles que *Mangifera indica* L., *Citrus sinensis* Pers., *Dacryodes edulis* (G.Don)

H.J.Lam, *Elaeis guineensis* Jacq. et les espèces ligneuses à bois précieux comme *Triplochiton scleroxylon* K.Schum. ou ayous un peu plus distantes des cases. La plupart de ces cultures sont récoltées durant toute l'année.

3.1.3. Jachères améliorées ou enrichies

Dans la pratique de l'agriculture itinérante sur brûlis, la succession des périodes de cultures baisse la fertilité du sol et par ricochet la productivité. Pour reconstituer la fertilité des sols, les agriculteurs observent généralement une période de jachère plus ou moins longue selon la disponibilité des terres cultivables. Au cours de cette période, le couvert végétal appauvri ou éliminé sous l'effet des activités agricoles se régénère. Dans la parcelle mise en jachère, les espèces forestières conservées pendant le défrichement à l'exemple de *Albizia adianthifolia* W.Wight, *Alstonia boonei* De Wild., *Distemonanthus benthamianus* Baill., *Milicia excelsa* (Welw.) C.C.Berg, *Pycnanthus angolensis* (Welw.) Warb. contribuent selon Fotsing (2008) à la restitution de la fertilité du sol pendant que les arbres fruitiers plantés produisent des fruits. Ainsi, de temps à autre le propriétaire passe exploiter les arbres fruitiers qui y subsistent.

A Obala, avec la forte pression démographique actuelle conjuguée aux activités humaines, les terres arables deviennent de plus en plus rares. Par conséquent, les temps accordés aux jachères pour la reconstitution de la fertilité des terres sont réduits (figure 2). Pour 55% des personnes interrogées, les jachères de moins de 5 ans sont les plus répandues ; Cette situation ne donne ainsi pas la possibilité aux espèces ligneuses de cette technique agroforestière de recoloniser suffisamment la parcelle.

D'après la figure 2, la durée de jachère varie à Obala. Elle permet de mieux retracer la reconstitution du couvert végétal. Cette figure renseigne sur une cause de réduction des surfaces couvertes par les forêts constatées dans ladite région. A côté de ces techniques, coexistent dans le paysage agricole d'Obala d'autres formes de mise en valeur notamment le maraîcher des bas-fonds marécageux et l'agriculture vivrière sur sols défrichés à blanc.

3.2. Techniques de reboisement

3.2.1. Semis directs

Les semis directs consistent à semer directement la graine ou le noyau à l'endroit définitif des arbres.

Figure 2: Durée moyenne des jachères de forêt

Cette technique de reboisement est fondée sur une sélection par le paysan de la graine ou du noyau à semer selon les qualités de l'arbre. Elle est privilégiée pour le reboisement des arbres fruitiers exotiques tels que *Persea americana* Mill., *Mangifera indica* L. et indigènes comme *Dacryodes edulis* (G.Don) H.J.Lam.

3.2.2. Semis indirect

3.2.2.1. Pépinière

C'est la première étape du reboisement par semis indirect. Elle consiste à faire germer dans un espace approprié et aménagé pour la cause une certaine quantité de plants. L'espèce choisie pour l'étape de la pépinière doit être facilement accessible au paysan afin de faciliter le suivi des jeunes plants. Ce suivi intègre le nettoyage régulier, le traitement phytosanitaire, l'arrosage des plants. Cette phase peut durer 3 à 9 mois avant le repiquage selon l'espèce considérée.

Dans la région d'Obala, les campagnes de reboisement sont une œuvre initiée par le poste forestier. L'objectif est de lutter contre l'appauvrissement des espèces forestières à l'échelle régionale. Parmi les espèces sélectionnées pour le reboisement, nous avons:

- les espèces exotiques : il s'agit de *Inga edulis* Mart. et de *Azadirachta indica* A.Juss. communément appelée "Neem". *Inga edulis* Mart. (Mimosaceae) est la plus utilisée en raison de sa capacité à enrichir le sol en fertilisants naturels comme l'azote. D'après Lojka et al. (2012), cette espèce est utilisée pour réduire la croissance des mauvaises herbes et améliorer la fertilité des sols. *Azadirachta indica* A.Juss. quant à elle, est une plante de la famille des Meliaceae très répandue dans les régions sahéliennes d'Afrique où elle produit un ombrage très apprécié par les populations. Au Nord-Cameroun, elle est régulièrement sollicitée dans la pratique de l'agroforesterie (Peltier et Eyog-Matig, 1988).
- les espèces forestières : elles sont constituées de *Lovoa trichilioides* Harms et de *Trichilia dregeana* Harv. & Sond. Ces espèces ont la particularité de favoriser la production du cacao en offrant un ombrage approprié au verger. Elles produisent par ailleurs un bois d'œuvre très prisé.

Seulement, les paysans s'intéressent plus aux espèces ayant une valeur économique avérée comme *Theobroma cacao* L. et les espèces fruitières qu'à celles de la forêt. Dans la zone d'étude, les pépinières

de *Theobroma cacao* L. sont plus répandues car plusieurs paysans créent leur propre pépinière pour réduire les dépenses liés à l'achat des plants et parfois en vendent aux paysans nécessiteux. Les pépinières des espèces forestières sont très rares et sont moins connues dans la région. Pour plus de 98% de la population enquêtée dans la zone d'étude, les essences forestières poussent naturellement ou sont épargnées pendant le défrichement.

3.2.2.2. Repiquage

Cette étape du reboisement consiste à emporter la plantule de la pépinière et à la planter à l'endroit souhaité. Il obéit à un processus bien défini partant du piquetage, de l'ouverture du trou à la plantation même de l'arbre. Le piquetage dans ce contexte consiste à définir les lignes de base dans le champ et à installer les piquets suivant les écarts désirés par le paysan. L'ouverture du trou dépend du type d'arbre à planter et, le plus souvent on note trois dimensions maximales :

- pour les arbres fruitiers: 40 cm x 40 cm sur 40 cm de profondeur
- pour les arbres forestiers: 50 cm x 50 cm sur 50 cm de profondeur
- pour les arbres fourragers: 75 cm x 75 cm sur 75 cm de profondeur

Le remplissage partiel, la préparation du pot, la mise en terre du plant et les finitions sont les étapes qui suivent l'ouverture du trou et marquent la fin de la phase de repiquage (Weigel, 1994).

La régénération naturelle (autochorie, anémochorie, zoochorie, hydrochorie) permet aussi de fournir des plantules qui sont parfois prélevées pour reboiser certaines parties de la parcelle. De fait, les graines qui poussent naturellement, servent parfois dans les opérations de reboisement. Les techniques de reboisement sus-mentionnées, partie intégrante de l'agroforesterie traditionnelle, contribuent à la diversité floristique de la plantation.

3.3. Disposition des arbres dans les champs

3.3.1. Plantations à grand espacement

Le nombre d'arbres dans ce cas est très faible de telle sorte que l'ensemble du couvert arboré ne dépasse guère 10 à 20% du recouvrement. Ce type est observé à Obala dans les champs de cultures vivrières. En effet, en raison du besoin maximal de l'énergie solaire, les cultures vivrières sont le plus souvent pratiquées sur des espaces défrichés à blancs où les

Figure 3 : Champ de maïs avec un faible taux de ligneux

seuls ligneux préservés servent d'abri ou de point de repos aux cultivateurs (Manfo, 2013). L'espacement est alors considérable dans ces parcelles et, parfois, on peut avoir moins de cinq plantes ligneuses sur 500 m² de champ de maïs (figure 3).

3.3.2. Plantations ombragées

Il s'agit des plantations à grand ombrage, provoqué par la forte densité des espèces ligneuses. Dans la région, ces plantations correspondent à la technique du parc arboré en cacaoculture. Dans ce système, la disposition des arbres donne à la plantation un recouvrement proche de celui de la forêt. D'ailleurs les plantations ombragées en cacaoculture associent le cacaoyer d'une part, avec les arbres épargnés pendant le défrichement de la forêt et d'autre part, les arbres fruitiers introduits par les paysans. Dans la localité d'Obala et ses environs, le nombre de pieds varie entre 80 et 300 à l'hectare. A ces arbres sont associés généralement 750 à 1200 pieds de cacaoyers. Cette association d'espèces exotiques et forestières, crée un ombrage assez important dans la plantation (figure 4).

3.4. Espèces associées aux systèmes agroforestiers et leur importance

La diversité floristique dans les paysages agroforestiers intègre à la fois les espèces indigènes de la forêt plantées ou épargnées pendant le défrichement et les plantes exotiques, introduites volontairement par l'homme.

3.4.1. Espèces forestières

Dans l'arrondissement d'Obala et ses environs, les espèces forestières présentes dans les plantations et champs sont en relation avec leur importance pour la population ou pour la culture. Elles varient d'une

Figure 4 : Cacaoyère à forte densité de ligneux

pratique agroforestière à une autre et d'un point à un autre. Dans le parc arboré, technique agroforestière la plus représentée à Obala, ces espèces sont éparpillées dans les parcelles cultivées. Chaque espèce est épargnée en fonction de son importance pour les populations (tableau 1).

L'analyse du tableau 1 permet de constater que les paysans préservent un nombre important d'espèces dans leurs champs selon les propriétés de celles-ci. En effet, dans nos parcelles d'expérimentation, 21 espèces épargnées la plupart des temps par les paysans pendant le défrichement ont été dénombrées. Selon les enquêtes de terrain, ces espèces offrent en plus du bon ombrage (*Ceiba pentandra* (L.) Gaertn., *Celtis mildbraedii* Engl., *Albizia zygia* (DC.) J.F. Macbr., etc.), un bois de qualité (*Milletia sanagana* Harms, *Triplochiton scleroxylon* K. Schum., *Milicia excelsa* (Welw.) C.C. Berg, *Terminalia superba* Engl. & Diels, etc.), les possibilités thérapeutiques (tableau 4), alimentaires, de fertilisation du sol ou tout simplement le bois de feu.

3.4.2. Espèces fruitières exotiques et indigènes

Il s'agit essentiellement des végétaux ligneux épargnés ou importés et intégrés dans les plantations par les paysans (tableau 2). Ceux-ci, en fonction des possibilités socio-économiques offertes à la communauté peuvent être les espèces indigènes (*Dacryodes edulis* (G. Don) H.J. Lam, *Elaeis guineensis* Jacq.) ou les plantes fruitières exotiques. A Obala, les fruitières exotiques sont dominants. Les plus cultivés parmi ceux-ci sont *Mangifera indica* L., *Persea americana* Mill., *Citrus sinensis* Pers., *Carica papaya* L. Les principales espèces fruitières de la région d'Obala en dehors du cacaoyer sont dominées par les agrumes de la famille des Rutaceae et surtout

Tableau 1 : Principales essences épargnées dans les champs

N°	Nom local	Espèces	Famille	importance pour les populations
1	Nsal yeme	<i>Albizia zygia</i> (DC.) J.F.Macbr.	Fabaceae	*
2	Odou	<i>Celtis mildbraedii</i> Engl.	Ulmaceae	*
3	Akole	<i>Ficus mucoso</i> Welw. ex Ficalho	Moraceae	++
4	Dum	<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.	Bombacaceae	* ; ++
5	Ezang/ Ezezang	<i>Ricinodendron heudelotii</i> (Baill.) Heckel	Euphorbiaceae	* ; ++
6	Akom	<i>Terminalia superba</i> Engl. & Diels	Combretaceae	* ; © ; ++
7	Efok	<i>Sterculia rhinopetala</i> K.Schum.	Sterculiaceae	©
8	Asseng	<i>Musanga cecropioides</i> R.Br. ex Tedlie	Cecropiaceae	++
9	Ekoe yom	<i>Celtis philippensis</i> Blanco	Ulmaceae	*
10	Abang	<i>Milicia excelsa</i> (Welw.) C.C.Berg	Moraceae	* ; © ; ++
11	Ndambali	<i>Cordia aurantiaca</i> Baker	Boraginaceae	
12	Akole	<i>Ficus exasperata</i> Vahl	Moraceae	
13	Ayous/ Opongo	<i>Triplochiton scleroxylon</i> K.Schum.	Sterculiaceae	* ; © ; ++
14	Ndamba	<i>Funtumia africana</i> (Benth.) Stapf	Apocynaceae	*
15	Ekop	<i>Canthium</i> Lam.	Rubiaceae	*
16	Osié	<i>Millettia sanagana</i> Harms	Fabaceae	©
17	Eteng	<i>Pycnanthus angolensis</i> (Welw.) Warb. (Welw.) Warb.	Myristicaceae	* ; © ; ++
18	Medzanga medzanga	<i>Rauvolfia vomitoria</i> Afzel.	Apocynaceae	
19	Engokom	<i>Myrianthus arboreus</i> P.Beauv.	Cecropiaceae	© ; ++
20	Aken	<i>Morinda lucida</i> Benth.	Rubiaceae	
21	Ngolon	<i>Trichilia dregeana</i> Harv. & Sond.	Méliaceae	©

Note: La valeur de l'arbre dans la plantation se traduit par les symboles (*), (©) et (++) : (*) : signifie Ombrage. (©) : Bois de service (bois d'œuvre et de construction); (++) : fertilisant (il s'agit surtout des arbres fixateurs d'azote)

le genre *Citrus* (*C. sinensis*, *C. reticulata*, *C. limon*, *C. maxima*). Les espèces comme *Cocos nucifera*, *Annona muricata* sont pour la plupart observées près des concessions. *Musa paradisiaca* L. (bananier plantain) et *Musa sapientum* L. (bananier fruit) sont observées dans les champs et partout ailleurs dans la localité. Les différentes espèces fruitières cultivées font de l'arrondissement d'Obala un pôle important de production des fruits et plus précisément des agrumes (oranges, citrons, mandarines, etc.).

3.5. Enjeux socioéconomiques et écologiques de l'agroforesterie dans la région d'Obala

La pratique de l'agroforesterie à Obala, nonobstant quelques effets négatifs relatifs à l'appauvrissement de la parcelle en biodiversité (Manfo et al., 2015), est importante sur le plan socioculturel, économique et écologique. Cette importance s'explique par les apports de l'arbre dans la plantation et surtout son importance pour les populations.

3.5.1. Utilité socioculturelle des arbres épargnés ou introduits dans les champs

Les arbres régulièrement épargnés pendant le défrichage sont ceux qui revêtent une utilité avérée. Cette importance peut être d'ordre alimentaire comme c'est le cas de *Ricinodendron heudelotii* (Baill.) Heckel, médicinal comme *Funtumia elastica* (P.Preuss) Stapf, rituel comme *Ceiba pentandra* (L.) Gaertn., pour la construction (*Milicia excelsa* (Welw.) C.C.Berg, *Triplochiton scleroxylon* (K.Schum.) et pour le bois de chauffe. Dans l'ensemble, les arbres conservés et introduits sont porteurs d'une importance agronomique socioculturelle, économique et même écologique comme l'atteste la figure 5. En fonction de cette utilité, certains arbres épargnés reçoivent les mêmes traitements que les arbres plantés.

Le constat qui se dégage est que les arbres sont épargnés ou plantés à Obala principalement pour les besoins en bois de chauffe d'après 31% des répondants,

Tableau 2 : Principales espèces fruitières exotiques ou indigènes à Obala

Nom commun	Espèces	Famille	Origine
Cacaoyer	<i>Theobroma cacao</i> L.	Sterculiaceae	Exotique
Manguier	<i>Mangifera indica</i> L.	Anacardiaceae	Exotique
Safoutier	<i>Dacryodes edulis</i> (G.Don) H.J.Lam	Burseraceae	Indigène
Avocatier	<i>Persea americana</i> Mill.	Lauraceae	Exotique
Colatier	<i>Cola lateritia</i> K.Schum.	Sterculiaceae	Indigène
Oranger	<i>Citrus sinensis</i> Pers.	Rutaceae	Exotique
Mandarinier	<i>Citrus reticulata</i> Blanco	Rutaceae	Exotique
Corossolier	<i>Annona muricata</i> L.	Annonaceae	Exotique
Citronnier	<i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck	Rutaceae	Exotique
Goyavier	<i>Psidium guajava</i> L.	Myrtaceae	Exotique
Pamplemoussier	<i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merr.	Rutaceae	Exotique
Papayer	<i>Carica papaya</i> L.	Caricaceae	Exotique
Cocotier	<i>Cocos nucifera</i> L.	Arecaceae	Indigène
Palmier à huile	<i>Elaeis guineensis</i> Jacq.	Arecaceae	Indigène

pour leurs services écologiques (production d'ombrage et la fertilisation des sols) d'après 28% des répondants, pour l'exploitation du bois de service ou d'œuvre (24%), l'alimentation familiale (6%), pour la commercialisation des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) (5%), la pharmacopée traditionnelle (5%).

3.5.1.1. Bois de chauffage et d'ouvrage

Le bois exploité à l'intérieur des forêts et des savanes boisées camerounaises est utilisée pour satisfaire les besoins en énergie du pays (W.R.I, 2000). Dans les campagnes à Obala, le bois de chauffe demeure le moyen de cuisson le plus utilisé. Il est non seulement consommé localement, mais aussi vendu dans les villes voisines notamment à Yaoundé. Bien plus, de nombreuses essences commerciales épargnées dans les plantations notamment *Pycnanthus angolensis* (Welw.) Warb. (Ilomba), *Ricinodendron heudelotii* (Baill.) Heckel (Essessang), *Milicia excelsa* (Welw.) C.C.Berg (Iroko), *Staudtia kamerunensis* Warb. (Niové), *Sterculia rhinopetala* K.Schum. (Lotofa/Nkanang), *Terminalia superba* Engl. & Diels (Limba), *Triplochiton scleroxylon* K.Schum. (Ayous), sont utilisées comme bois d'œuvre pour la construction des habitations (charpente, élévation des murs), la réalisation de certaines infrastructures socioéconomiques (ponts). Cette utilisation généralisée du bois issu des arbres de la forêt ou des ligneux hors forêt traduit l'utilité avérée des arbres dans la région.

3.5.1.2. Apport nutritionnel des arbres

Les agrumes très développés dans la région constituent une importante source d'alimentation des populations locales. Il s'agit de l'orange, du citron, de la mandarine, etc. A ceux-ci s'ajoutent d'autres fruits comme l'avocat, la mangue, le safou, la kola. En plus des fruitiers, certains Produits Forestiers Non Ligneux sont sollicités pour la cuisson de certains repas. C'est le cas des graines de *Ricinodendron heudelotii* (Baill.) Heckel ou "Djansang", de *Gnetum africanum* Welw. ou "Okok" qui occupent une place de choix dans la préparation des mets locaux.

3.5.1.3. Apport thérapeutique

Plusieurs espèces ligneuses plantées ou épargnées dans les champs ou autour de la maison revêtent de nombreuses vertus thérapeutiques. Leurs feuilles, écorces et racines sont utilisées dans la pharmacopée traditionnelle pour le traitement de nombreuses maladies tropicales (tableau 3). Consommés sous la forme sèche et écrasée ou en décoction, ces PFNL contribueraient à l'amélioration de la santé des hommes pour des maladies telles le paludisme (*Alstonia boonei* De Wild., *Funtumia elatica* (P.Preuss) Stapf), la fièvre typhoïde, la fièvre jaune (*Ceiba pentandra* Gaertn.), le Mal de ventre (*Milicia excelsa* (Welw.) C.C.Berg).

3.5.1.4. Importance juridique, rituelle et paysagère

Certaines plantes à l'exemple du cacaoyer ont pendant longtemps été considérées comme des marques

Tableau 3: Liste de quelques plantes médicinales dans les parcelles étudiées

Nom local	Nom scientifique	Famille	Type morphologique	Partie exploitée	Indication thérapeutique
Abang	<i>Milicia excelsa</i> (Welw.) C.C.Berg	Moraceae	Arbre	Ecorce	Mal de ventre
Ekouk	<i>Alstonia boonei</i> De Wild.	Apocynaceae	Arbre	Ecorce, fruit, racine	Paludisme, abcès, vers intestinaux
Etedamba	<i>Funtumia elatica</i> (P.Preuss) Stapf	Apocynaceae	Arbre	Ecorce	Paludisme
Eton	<i>Tabernaemontana crassa</i> Benth.	Apocynaceae	Arbre	Ecorce, feuille, sève	paludisme, antibiotique
Doum	<i>Ceiba pentandra</i> Gaertn.	Bombacaceae	Arbre	Ecorce, racine	Inflammations, jaunisse
Sene essak	<i>Albizia sp.</i>	Fabaceae	Arbuste	Ecorce, racine, feuille	Paludisme, asthme, hémorroïde, faiblesse sexuelle

Figure 5: Raisons de conservation des arbres dans les champs

d'appropriation des terres dans la zone d'étude. De fait, pour s'approprier un espace de terre en forêt, le premier venu devrait implanter un ou plusieurs pieds de cacaoyers pour signifier son appropriation. Ce moyen d'après les habitants d'Obala, constituait un signe d'occupation pour les visiteurs convoiteurs. La fonction rituelle quant à elle est liée au mythe accordé à certaines espèces ligneuses comme *Ceiba pentandra* Gaertn. (Doum). Arbre fascinant de la forêt dont le fût est très droit, *Ceiba pentandra* Gaertn est considérée comme un arbre de "sorcellerie" autour duquel certaines populations font des "rites de protection". Par ailleurs, l'association des espèces forestières et fruitières aux cultures, améliore la qualité du paysage agroforestier. Elle crée une structure étagère plus ou moins attrayante suivant l'entretien de la parcelle cultivée.

3.5.2. Poids économique

L'agroforesterie à Obala offre des possibilités économiques impressionnantes. Cette importance économique repose sur l'exploitation des arbres à bois précieux, la vente des fruits récoltés dans les plantations, l'exploitation des PFNL. Leur utilisation dans les ménages, contribue à la réduction des dépenses des paysans.

3.5.2.1. Exploitation et vente du bois d'œuvre

La forêt semi-décidue marquée par une abondance de Sterculiaceae et d'Ulmaceae, est très riche en essences commerciales comme *Entandrophragma spp.* (Temgoua, 2001). Certaines de ces essences ligneuses sont préservées dans les plantations et champs pendant les opérations de défrichage pour la qualité de leur bois (Ilomba, Essessang, Iroko, Niové, Nkanang, Limba, Ayous). Elles constituent un grand enjeu économique dans la région. D'ailleurs, les arbres des systèmes agroforestiers parce que bien entretenus et ayant suffisamment de lumière, donnent généralement un bois sans nœuds très prisé. Certains chefs de famille en vendent aux nécessiteux ; tirant ainsi d'importantes devises susceptibles d'accroître leurs revenus annuels. De plus, le bois utilisé dans la construction des cases familiales, contribuent à réduire les coûts de réalisation des dites maisons. Il est également utilisé comme matière première de nombreuses activités locales comme l'artisanat, la menuiserie dans la région d'Obala.

3.5.2.2. Poids des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL)

Les PFNL exploités dans la région d'Obala constituent en plus de leur aspect social, un atout

Figure 6: Synthèse des apports socioéconomiques des pratiques agroforestiers à Obala

économique indéniable. Ils sont de ce fait, utilisés à des fins commerciales. Les graines de *Ricinodendron heudelotii* (Baill.) Heckel ou “djanseng“, les feuilles de *Gnetum africanum* ou “Okok“, les fruits de *Irvingia gabunensis* Baill. ex Lanen. ou mangues sauvages, les Marantacées comme “Akakoé“ ou feuilles pour bâtons de manioc, le vin de palme sont quelques PFNL commercialisés dans la région.

3.5.2.3. Consommation et commercialisation des fruits

La localité d’Obala est un grand bassin de production des fruits. Ces fruits qui abondent au cours de l’année entre mars et août sont vendus et contribuent à l’amélioration du revenu des ménages à Obala. Parmi les fruits les plus en vue de la région, se comptent les mangues, les avocats, les safous, les oranges, les mandarines, les citrons.

Theobroma cacao L. ou cacaoyer est l’espèce agroforestière exotique dominante de la région. Il représente dans la zone l’enjeu économique majeur en ce sens qu’il constitue la principale source de revenu des populations. La production du cacao dans la région varie entre 300 et 500 kg/ha selon la variété et l’entretien de la plantation.

3.5.3. Fonctions écologiques des arbres

3.5.3.1. Arbres générateurs d’ombre et d’humidité

Les arbres isolés ou groupés génèrent l’ombrage et

l’humidité dont ont besoin certaines plantes de la zone à l’instar du cacaoyer. Il est en effet une plante d’ombrage qui se développe mieux avec l’ombre et la fraîcheur générés par les autres arbres. Dans les villages et surtout dans les cours des habitations, les arbres procurent un ombrage très sollicité pendant la saison sèche. Cet ombrage fait de certains arbres un abri-repos pour les hommes de retour des champs.

3.5.3.2. Arbre : un moyen de lutte contre l’érosion

L’arbre dans les champs protège les cultures contre les vents violents (Weigel, 1994). Dans les jardins de case, les espèces arborées protègent les habitants et leurs cases contre les vents violents. Les arbres qu’ils soient dispersés ou groupés constituent un moyen important de lutte contre l’érosion éolienne, l’érosion hydrique et par conséquent le lessivage des sols. De par leur feuillage, leurs branches, leur tronc et leurs racines, les ligneux freinent l’action érosive. Les feuilles et les branches interceptent et amortissent l’énergie cinétique des pluies, empêchant ainsi l’action érosive des gouttes et l’écoulement sur les sols. Ces derniers constituent par ailleurs un système barre vent et atténuent l’érosion éolienne.

3.5.3.3. Arbre et fertilisation des parcelles cultivées

La quantité de biomasse produite par les espèces ligneuses contribue à l’amélioration de la fertilité

des sols. Cette fertilité se régénère à travers l'action de la litière aérienne et racinaire et donc les niveaux de matière organique dans le sol (Young, 1995). La décomposition des ligneux morts, des fruits, des racines, des branchettes et feuilles mortes dans les plantations constituent un avantage écologique. Ceci dans la mesure où elle favorise la fertilisation des sols ferrallitiques pauvres.

L'agroforesterie offre de grandes opportunités non seulement pour la reconstitution des sols à long terme, mais aussi pour sa fertilisation directe. En effet, certaines espèces ligneuses agroforestières sont considérées comme fertilisantes dans la région grâce à leur capacité à fixer l'azote ; c'est le cas de *Albizia adianthifolia* W.Wight, *Alstonia boonei* De Wild., *Distemonanthus benthamianus* Baill., *Milicia excelsa* (Welw.) C.C.Berg, *Pycnanthus angolensis* (Welw.) Warb. (Fotsing, 2008). La décomposition au pied de l'arbre contribue à l'accumulation de l'humus du sol d'où la fertilisation de ce dernier. *Ficus mucoso* Welw. ex Ficalho par exemple a la particularité de faciliter la fertilisation des sols (Carriere, 1999). Elle contient au niveau de ces racines un taux de colonisation mycorhizienne très élevé (Fotsing, 2008).

4. Discussion

De manière générale, les systèmes agroforestiers dans la région autour de la ville d'Obala, présentent une grande valeur économique et socioculturelle comme l'ont constaté Liage (2005), Drame Yaye et Berti (2008) et Dupraz (2009). Les PFNL (ndjansang, okok, akakoé), le bois d'œuvre exploités dans les systèmes agroforestiers locaux procurent un revenu complémentaire non négligeable pour les ménages. Ceci convergent aux idées de Schoeneberger (2009) pour qui les systèmes agroforestiers de par les nombreuses associations possibles, sont la source de la diversification des activités agricoles, des productions et donc des revenus. Ils constituent tout de même une alternative favorable à la préservation des forêts et des aires protégées comme le soulève Moneyang Mba (1994).

Les pratiques agroforestières à Obala participent aussi à l'aménagement et à la gestion du milieu comme l'a démontré Dounias (1994) chez les Mvae de la région de Campo au Sud du Cameroun. La composition des systèmes agroforestiers fait de la région d'Obala un ensemble de paysages composites. Ceci se rapproche des résultats de Tchatat (1996) pour qui l'association

des arbres et des cultures fait des jardins de case un système pluristratifié et très diversifié. Toutefois, contrairement aux systèmes agroforestiers des autres régions tropicales où on observe des haies vives, des rideaux d'abri et les cultures en couloirs ; les pratiques à Obala correspondent à l'agroforesterie traditionnelle (Dounias, 1994) et se singularisent par les jachères améliorées, les arbres dispersés du parc et les jardins de case. Elles facilitent une plus grande diversité spécifique dans les parcelles cultivées comme l'affirme Burel et Baudry (1999) et Le Roux et al. (2008).

Par ailleurs, les arbres épargnés ou plantés jouent un rôle écologique important à Obala en ce sens qu'ils participent au reboisement, à la lutte contre l'érosion, à la fertilisation des sols. Ceci rejoint les résultats de Temgoua (1988), Tchatat (1996), Carriere (2002) parlant des services écologiques de l'agroforesterie. Dans le même sillage, Young (1995) démontre que les arbres fournissent, de par leur litière de feuilles et leurs résidus racinaires, une quantité essentielle de matière organique qui confère la fertilité aux sols.

La décomposition des fruits, des feuilles et autres biomasses végétales au pied de l'arbre à Obala démontre sa capacité à fertiliser les sols. Ce constat rejoint ceux de Peltier et al. (1997), de Carriere (1999) et de Fotsing (2008) qui dans leurs analyses ont démontré la capacité de certaines espèces agroforestières à fixer l'azote et à fertiliser les sols.

Les ligneux agroforestiers notamment des jardins de case constituent en outre des barrières contre le vent. Ils protègent par conséquent les habitations et leurs occupants pendant les épisodes orageux. Cette idée corrobore avec celles de De Baets et Lebel (2007) et Servaire (2007) qui pensent que les haies brise-vent protègent les terres cultivées, les pâturages, les voies de communication, les bâtiments agricoles et domestiques du vent, ainsi que du sable et des poussières entraînées par le vent.

5. Conclusion

Les travaux menés à Obala dans la région du Centre-Cameroun, montrent que l'agroforesterie se singularise par trois principales techniques à savoir la jachère améliorée, le parc arboré et le jardin de case. Le parc arboré est la technique la plus représentée grâce à la culture généralisée du cacao dans la région. La pratique de l'agroforesterie obéit ici à plusieurs techniques de reboisement

parmi lesquelles la régénération naturelle des arbres et leur conservation dans les champs cultivés ou abandonnés, le reboisement par semi direct ou indirect. Cette pratique permet une conservation partielle des espèces forestières pour leurs apports socio-économiques et écologiques. De même, elle contribue à un enrichissement des parcelles car en plus du cacao, les paysans intègrent les espèces exotiques constituées en majorité des arbres fruitiers dont la commercialisation des fruits améliore leur revenu annuel. Les espèces ligneuses épargnées ou cultivées dans les champs/plantations à Obala produisent aux communautés locales de nombreux biens (alimentation, bois énergie, bois d'œuvre, plantes médicinales,) et services (la fertilité du sol, ombrage, lutte contre de l'érosion) en même temps qu'elles constituent la principale source de revenu liée à la culture du cacaoyer.

Bibliographie

- Aubreville, A. (1962).** Savanisation tropicale et glaciation Quaternaire. Adansonia, p 233-237.
- Bogne, A. (2010).** Mise en valeur des bas-fonds : dynamique de l'occupation et de l'utilisation des sols dans l'arrondissement d'Obala, *Mémoire de Master II en géographie, Université de Yaoundé I*, 130 p.
- BUCREP (2005).** 3e recensement général de la population et de l'habitat, rapport de présentation des résultats définitifs, 67p.
- Burel, F. et Baudry, J. (1999).** Ecologie du paysage, concepts, méthodes et applications, *TEC*, Paris, 352 p.
- Carriere, S.M. (1999).** "Les orphelins de la forêt" Influence de l'agriculture itinérante sur brûlis des Ntumu et des pratiques agricoles associées sur la dynamique forestière du sud Cameroun, *Thèse de Doctorat, Université de Montpellier II, France*, 448 P.
- Carriere, S.M. (2002).** L'abattage sélectif: une pratique agricole ancestrale au service de la régénération forestière. *Bois et forêt des tropiques* N° 212, P 45-62.
- De Baets, N., Lebel, F. (2007).** L'agroforesterie au Québec : *Mémoire présenté à la commission pour l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire québécois*, 165 p.
- Dounias, E. (1994).** L'agroforesterie traditionnelle au secours de la faune forestière menacée : possible contribution des agriculteurs-piégeurs Mvae à la gestion de la réserve de faune de Campo (sud Cameroun forestier). *Actes du Symposium International in Recherches-système en agriculture et développement rural*, 21-25 novembre 1994, Montpellier, P. 505-506.
- Drame, Yaye, A. et Berti, F. (2008).** Les enjeux socio-économiques autour de l'agroforesterie villageoise à Aguié (Niger). *Tropicultura*, 149 p.
- Dupraz, C., et Liagre, F. (2008).** Agroforesterie, des arbres et des cultures. *Ed. la France agricole*, Paris, 413 p.
- Dupraz, C., Liegre, F., et Hamon, X. (2009).** L'agroforesterie : outil de séquestration du carbone en agriculture, *AGROOF et INRA*, 18 p.
- Ed Verheij (2003).** Agroforesterie, *Agrodok* n° 16, CTA Fondation Agronomisa Wagenigen, 98 p.
- Fotsing, B. (2008).** Contribution des savoirs locaux des essences associées sur la fertilité des sols sous cacaoyers, *Mémoire de DESS en Biologie et physiologie végétale, Université de Yaoundé I*, 75 p.
- Jagoret, P. (2011).** Analyse et évaluation de systèmes agroforestiers complexes sur le long terme : Application aux systèmes de culture à base de cacaoyer au Centre Cameroun. *Thèse Pour l'obtention du grade de Docteur de Montpellier supagro*, 236 p.
- Letouzey, R. (1968).** Etude phytogéographique du Cameroun. *Encyclopédie biologique LXIX*, Lechevalier, Paris, 511 p.
- Le Roux, X., Burel, F., Barbault et Baudry, J. (2008).** Agriculture et biodiversité ; valoriser les synergies, expertise scientifique collective. *Synthèse du rapport INRA*, Paris, 116 p.
- Liage, F. (2005).** Quelle place pour les arbres hors forêt dans la nouvelle PAC. *Assemblée permanente des chambres d'agriculture*, 49 p.
- Lojka, B., Preininger, D., Van Damme, P., Rollo, A. et Banout, J. (2012).** Use of the amazonian tree species *Inga edulis* for soil regeneration and weed control. *Journal of Tropical Forest Science* 24(1): 89-101.
- Manfo, D.A. (2013).** Agroforesterie et dynamique de la biodiversité floristique et du paysage agricole en zone de transition forêt-savane : le cas de la région d'Obala, Centre-Cameroun. *Mémoire de Master, Université de Yaoundé I*, 133 p.

- Manfo, D.A., Tchindjang, M., Youta, H.J. (2015).** Systèmes agroforestiers et conservation de la biodiversité dans un milieu fortement anthropisé : le cas d'Obala. *Rev. Sc. et Tech. For. et Env. Bassin Congo*, Volume 5. P. 22-34.
- Martin, D. (1967).** Géomorphologie et sols ferrallitiques dans le Centre-Cameroun. *Cah. ORSTOM, Sér. Pédol.*, 5 (2) : 189-219.
- Moneyang, Mba, E. (1994).** Etude des systèmes agroforestiers à préconiser dans la zone du projet Sud-Bakundu, rapport de mission effectuée le 1^{er} avril 1994. In "le développement rural dans le projet de réserve forestière du Sud-Bakundu", *ONADEF/OIBT Développement Rural*, P. 33-37.
- Peltier, R. et Eyog Matig, O. (1988).** Les essais d'agroforesterie au Nord Cameroun. *Revue bois et forêts des tropiques*, n° 217, 3^e trimestre, 32 p.
- Peltier, R., Harmand, J., et Njiti, C. (1997).** Restauration de la fertilité des sols par les jachères arborées. L'agroforesterie pour un développement rural durable. *Atelier international-Montpellier-France 23-29 juin 1997*, P 135-142.
- Schoeneberger, M.M. (2009).** Agroforestry : working trees for sequestering carbon on agricultural lands. *Agroforestry Systems*, vol. 75, n°1, p27-37.
- Servaire, M. (2007).** Etude de la faisabilité de la mise en place d'agroforesterie sur la plaine du Vistre, *Mémoire de fin d'étude à l'ENESAD*, 144 p.
- Suchel, J.B. (1988).** Les climats du Cameroun. *Thèse de Doctorat d'Etat, Université de Saint-Etienne*, 4 vol., France, 1187 p.
- Tchatat, M. (1996).** Les jardins de case agroforestiers des basses terres humides du Cameroun : Etude de cas des zones forestières des provinces du Centre et du Sud, *Thèse de Doctorat de l'Université Paris 6*, 133 p.
- Temgoua, E. (1988).** Agroforesterie et développement rural, le cas du Cameroun, *SOPECAM*, Yaoundé, 135 p.
- Temgoua, E. (2001).** Sylviculture, bilan des expériences et modèles d'aménagement pour une gestion durable des forêts, Cameroun. *Rapport final-FAO*, 76 p.
- Vallerie, M. (1973).** Contribution à l'étude des sols du Centre-sud Cameroun. *Travaux et Documents de l'O.R.S.T.O.M n°29*, Paris, 111 p.
- Weigel, J. (1994).** Agroforesterie pratique, à l'usage des agents de terrain en Afrique tropicale sèche, *IRAM*, 211p.
- White, F. (1986).** La végétation de l'Afrique. Mémoire et Carte (1/5 000 000). ORSTOM-UNESCO-AETFAT-UNSO, *Recherches sur les Ressources Naturelles*, 20, Paris, 384 p.
- W.R.I. (2011).** Atlas forestier interactif du Cameroun, version 3.0. *Document de synthèse*, 60 p.
- Young A. (1995).** Agroforesterie pour la conservation du sol, *CTA*, Nairobi, Kenya, 165 p.
- Youta, Happi, J. (1998).** Arbres contre graminées : la lente invasion de la savane par la forêt au Centre-Cameroun, *Thèse de Doctorat, Université de Paris-Sorbonne*, 241 p.